

Dictamen 317-CEI-EPM-UCV-2024

Visto, en evaluación ética expedita el proyecto de investigación **complicaciones neuropáticas periféricas y renovasculares en pacientes con diabetes mellitus 2**, presentado por la docente de la Escuela de Medicina **Dra. Evelyn Goicochea Ríos**; el Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina, de la Universidad César Vallejo, encuentra lo siguiente:

1. Estudio longitudinal analítico diseño cohorte histórica
2. Trabaja con datos de fuente secundaria
3. No hay evidencia de probable falta ética

Debido a lo expresado, el Comité de Ética está en condiciones de afirmar si habrá cumplimiento de las normas éticas de la Universidad, nacionales e internacionales.

Considérese entonces el proyecto como **APROBADO en evaluación expedita**, puede desarrollarlo previa mejora.

Trujillo, 30 de mayo, 2024

Dr. Miguel Angel Tresierra Ayala
Presidente del Comité de Ética